

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE MAIN WAYS OF TERM FORMATION WITH THE COSMONYM “SUN, STAR” IN THE RUSSIAN AND AZERBAIJANI LANGUAGES

Rasulova S.,

Lecturer of the Nakhchivan State University

Abbasov N.,

Lecturer of the Nakhchivan State University

Rasulova K.,

Lecturer of the Nakhchivan University

Aliyev S.

Lecturer of the Nakhchivan State University

ORCID: 0009-0008-5145-9491

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ С КОСМОНИМАМИ «СОЛНЦЕ, ЗВЕЗДА» В РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ

Расулова С.

Преподаватель Нахчыванского Государственного Университета

Аббасов Н.

Преподаватель Нахчыванского Государственного Университета

Расулова К.

Преподаватель Нахчыванского университета

Алиев С.

Преподаватель Нахчыванского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10227024>

Abstract

The article deals with the systematization and comparative analysis of the terms with the component-cosmonym солнце, солнечный/ звезда, звездный, звездчатый, gün, günəş/ulduz “sun\star” related to the different fields of science and technology (medicine, geography, geology, botany, technology etc.) on the material of the Russian and Azerbaijani languages. Special attention is paid to the formation of compound words – one of the ancient and universal ways of word formation in the Russian language. It is noted that the modern researches on terminology allow to study the new internal issues of terms where the main factor is the problem of human attitude to the world around and desire to designate the result of cognition in the language.

Аннотация

Статья посвящена систематизации и сравнительному анализу терминов с компонентом-космонимом солнце, солнечный / звезда, звездный, gün, günəş/ ulduz, относящихся к различным областям науки и техники (медицина, география, геология, ботаника, технология и др.) на материале русского и азербайджанского языков. Особое внимание уделено образованию сложных слов – одному из древних и универсальных способов словообразования в русском языке. Отмечается, что современные исследования терминологии позволяют изучать новые внутренние проблемы терминов, где основным фактором является проблема отношения человека к окружающему миру и стремление обозначить результат познания в языке.

Keywords: term, term formation, word formation, term, way, cosmonym.

Ключевые слова: терминообразование, словообразование, термин, путь, космоним.

Говоря о способах терминообразования, необходимо особо подчеркнуть роль внутренних ресурсов языка. «Основным источником создания новых терминов, обогащения терминологического фонда и усовершенствования отдельных терминологических систем языка являются его внутренние ресурсы. Словарное пополнение языка науки новыми словами происходит путем использования существующих в языке морфем и их новой комбинации» [4].

Среди морфологических способов образования терминов с компонентом «солнце/звезда»

особо следует отметить аффиксальный способ образования. Нами было выявлено всего 6 слов, образованных путем присоединения суффиксов к корню «солнеч-/звезд-»:

Солнечник – «1. Морская рыба из отряда рыб, близких к окунеобразным, с плоским телом и двойным спинным плавником. 2. Простейшее животное класса саркодовых с шаровидным телом, от которого в виде лучей отходят нитевидные отростки. II. «Травянистое растение сем. сложноцветных, родственное подсолнечнику». Термин образован путем присоединения словообразовательного суффикса –

ник: Возможно, именно этим объясняются согласованные действия крохотных солнечников при охоте на многоклеточную дичь – коловраток и мелких рачков (В. Левитин, Удивительная зоология); Иногда под ламинариями видели солнечников — многолучевых звёзд, которые в диаметре достигают обычно 20–25 сантиметров. (В. Погребов, «На Белом море»); В богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи (Лесков Н. С., Запечатленный ангел) [5];

Звездач – «военнослужащий в офицерском чине» [5]. Термин образован путем присоединения словообразовательного суффикса -ач, обозначающего существительное со значением носителя предмета, обладателя предмета.

Звездица – «предмет церковной утвари, представляющий собой две металлические крестообразно соединённые дуги» [5]. Произошло от греческого слова «ἀστέρισκος, ἀστέρισκος». Термин образован путем присоединения словообразовательного суффикса –иц, обозначающего вместилище чего-нибудь: Плавали-плавали да испуганно пялились на расшитую стеклярусом восьмиугольную салфетку в виде рождественской звезды, которой этот аквариум был накрыт (М. Гуреев, Тайнозритель).

Звездовик (земляная звездочка или геаструм) – «гриб» [5]. Последнее научное название происходит от лат. geo — «земля» и aster — «звезда». Термин образован путем присоединения двух словообразовательных суффиксов: словообразовательного суффикса -ов – образующего прилагательное в значении «сделанный из чего-либо, относящийся к кому-либо, чему-либо», и словообразовательного суффикса –ик – предмет, предназначенный для чего-либо. Свое название получил из-за плодов, которые при созревании становятся похожими на звезду.

Звездчатка – «род трав семейства гвоздичных» [5]. Термин образован путем присоединения двух словообразовательных суффиксов: суффикса -чат- со значением «обладающий чем-нибудь, имеющий в большом количестве» и суффикса –к- в значении «результат действия». Получила свое название из-за форм своих цветков: ...затем звездчатку водяную с характерными для нее бледной листвой и узловатым стебельком и пышный белокопытник, образующий большие заросли громадных жирных листьев, напоминающих лопасти рогов сохатого (Арсеньев В. К., Дерсу Узала); В невысокой траве белеет звездчатка, которую дети почему-то называют «часики», синее вероника, начинают расцветать колокольчики и ромашки (Т. П. Софронова, Приезжайте в Плишкари).

Звездочка - 1. Условный знак для передачи воссозданных слов и форм в древних рукописях; 2. Особый типографический знак; 3. Шестерня с крупными и редкими зубьями; 4. Метательное холодное оружие; 5. Термин в шахматной композиции; 6. Элемент знаков различия на погонах у военнослужащих [5]: Сколько звездочек надето, сколько

снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! (Толстой Л. Н., Севастопольские рассказы); Солнце беззаботно улыбалось на звездочках поручика, на белых стволах берез, на кучах битого стекла, разбросанных там и сям по двору (Чехов А. П., Тина); В лавочке продаются и звездочки к погонам, и рахат-лукум, и пилы поперечные, и серпы, и «шляпы дамские, летние, самые модные, лучших фасонов от 4 р. 50 к. до 12 р. за штуку» (Чехов А. П., Остров Сахалин); 7. Низовая ячейка в организации октябрат.

В уменьшительно-ласкательном значении от слова «звезда» термин образован при помощи словообразовательного суффикса –очк, выражающего отношение говорящего к объекту действительности: Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука... А вон звездочка покатила (Тургенев И. С., Записки охотника); Все стояла весна, все были дни погожие и ночи теплые, роскошные, без луны, с одними звездочками на синем небе (Лесков Н. С., Житие одной бабы); Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где (Гоголь Н. В., Вий); После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю — сверкнула звездочка, пахнуло ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи (Мамин-Сибиряк Д. Н., Дикое счастье).

Известно, что словосложение – один из древних способов терминообразования, где значение слова играет важную роль. Словосложение является одним из широко употребляемых моделей словообразования в русском языке. Рассмотрим конкретные примеры сложных слов с компонентом «солнце»:

Солнцеворот – «древнерусское название астрономического явления солнцестояния» [5]. Термин образован путем соединения слов «солнце» и «ворот». Происхождение слова «ворот» до конца не раскрыто. По мнению некоторых исследователей, слово «ворот» образовано от «поворота», что означает совершение кругового движения солнца изо дня в день. Согласно некоторым источникам, слово «ворот» произошло из слова «возвращение», т.е. возвращение солнца в лето и зимнее солнцестояние: Следующий день, день зимнего солнцеворота, принёс хорошую погоду и ещё более крепкий мороз (Иван Ефремов, Сердце змеи); Противник был таким же, как и он сам, – вероятно, ему не было ещё и двадцати солнцеворотов (Т. Кононова, На заре земли русской); Некоторые историки считают, что в древности масленица была связана с днём весеннего солнцеворота (Е. Прокофьева, Православные праздники).

Солнцепек – «место, где сильно печет солнце» [5]. Термин «солнцепек» образован путем сложения основ (солнце и печет) в узком смысле, т.е. соединение основ при помощи интерфикса и усечения основы пече-. В словаре В. Даля также отмечена устаревшая форма слова солнцепек – солнопек [5]. Например: Как-то даже немного жутко делается, когда прямо с солнцепека войдешь в густую тень вековых елей и пихт и кругом охватит мертвая

тишина, которой не нарушают даже птичьи голоса (Мамин-Сибиряк Д. Н., Золотуха); Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих... (Короленко В. Г., В дурном обществе); Летом изюбр держится по теневым склонам лесистых гор, а зимой — по солнцепекам и в долинах, среди равнинной тайги, где полянки чередуются с перелесками (Арсеньев В. К., По Уссурийскому краю); Почти половину суток придворные провели без пищи, на адском солнцепеке (В. Пикуль, Слово и дело);купаются в пыли на солнцепеке куры (В.И. Люков, Северное сияние).

Солнцецвет – «кустарнички, полукустарники или однолетние травы» [5]. Термин «солнцецвет» образован путем чистого сложения основ (солнце и цвет). Название растение получило из-за того, что цветки всегда обращены к солнцу: Между прочим, обыкновенный и золотистый солнцецвет у нас уже растёт, их восстановили (М. А. Клыков, Там, где цветёт огнецвет); Золотоцвет, или горный золотарник никто не считал родственником легендарного солнцецвета (М. А. Клыков, Там, где цветёт огнецвет).

Солнцезер – «архитектурный элемент, уменьшающий приток солнца внутрь здания» [5]. Термин «солнцезер» образован путем сложения основ (солнце и резать) в узком смысле, т.е. соединение основ при помощи интерфикса и усечения основы реза-

Звездолёт – «летательный аппарат для полетов в космос» [5]. Термин «звездолет» образован путем сложения основ (звезда и летать) в узком смысле, т.е. соединение основ при помощи интерфикса и усечения основы лета-: Стражи унялись, основная их масса улетела, осталось трое, наблюдавших за чужим звездолётом с вершин откуда-то взявшихся шестов (В. Головачев, Отклонение к совершенству); Во-вторых, мы сворачиваем строительство новых звездолётов и сосредотачиваем усилия на достройке уже начатых кораблей (Р. Злотников, Сквозь Тьму и... Тьму);

Звездоносец – «награжденный звездой» [5]. Термин «звездоносец» образован путем соединения основ (*звезда* и *носить*), а также добавлением к основе носить словообразовательного суффикса – ец-: Самая большая куча самых влиятельных звездоносцев направилась влево – в пустую залу, где происходили обыкновенно советы (П. Петров, Белые и черные); Стрелой мчались щегольские кареты, унося заключенных в них звездоносцев... (Салтыков-Щедрин М. Е., Культурные люди); Приходится сидеть в стороне и смотреть, как безнаказанно гибнет народ с несомненной исторической ролью и как его нищенский скарб расхищается на пользу различных звездоносцев... (А. Эртель, Волхонская барышня); Самая большая куча самых влиятельных звездоносцев направилась влево – в пустую залу, где происходили обыкновенно советы (П. Петров, Белые и черные); Досадно мне на наших звездоносцев; кажется, можно бы сбросить

эти пустые регалии и явиться запросто в свой прежний круг (Пушин И. И., Записки о Пушкине).

Звездонос – «крот» [5]. Термин *звездонос* образован путем чистого сложения основ (звезда и нос), в буквальном понимании нос в форме звезды. Также у данного животного есть другое название *звездорыл*. Термин образован путем сложения основ (звезда и рыть) в узком смысле, т.е. соединение основ при помощи интерфикса и употребления формы рыть в 3-ем лице единственного числа.

Звездопад – «обильное падение метеоров» [5]. Термин «звездопад» образован путем сложения основ (звезда и падать) в узком смысле, т.е. соединение основ при помощи интерфикса и усечения основы пада-: Августовские прибрежные вечера славились неповторимостью: чудесными оттенками неба и тихими звездопадами; славились они и прохладой, что приносила покой разгоряченному телу после жаркого дня (Д. Билык, Сквозь туманы); Братья любовались августовским звездопадом с пришкольной спортивной площадки, куда пришли упражняться на турниках (Ю. Н. Аржановский, Украинское солнце); Фонари отключают лишь в августе на один день, в последнюю ночь пионеров, когда на землю обрушивается звездопад, дабы насладиться космическим представлением (М. Васечко, Трепет); Здесь, внизу, не было бурь, они зарождались намного выше, лишь изредка залетевший поток ветра вздымал голубую пыль, подбрасывая, а потом отпуская, создавая вокруг нечто подобное звездопаду (М. С. Бондарчук, Фируз).

При рассмотрении материала прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что наиболее распространенным видом составных терминов с компонентом «солнечный/звездный, звездчатый» является двухкомпонентное атрибутивное словосочетание. Рассмотрим конкретные примеры:

1. Физическая терминология: *солнечная корона* (внешняя, наиболее горячая и разреженная часть атмосферы Солнца); *солнечная вспышка* (самое мощное проявление солнечной активности); *солнечная батарея/панель* (устройство, непосредственно преобразующее энергию солнечного излучения в электрическую); *солнечная постоянная* (суммарная мощность солнечного излучения); *солнечные часы* (устройство для определения времени по изменению длины тени).

2. Космическая терминология: *солнечный парус* (приспособление, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата).

3. Зоологическая терминология: *солнечная цапля/птица* (птица отряда журавлиных), *звездчатый сом*, *звездчатый анциструс*, *звездчатая цихлида* (рыба), *звездчатый пилильщик-ткач* (насекомое, вредитель хвойных пород), *звездчатые бактерии*, *звездчатая камбала*, *звездчатая черепаха*, *звездчатая пуголовка* (вид лучепёрых рыб).

4. Медицинская терминология: *солнечная крапивница* (аллергия на солнце); *солнечный удар* (особая форма теплового удара), *солнечное сплетение* (сеть нервов, расположенных в брюшной полости),

звездчатая клетка (жирозапасающая клетка печени), *звездчатые нейроны*, *звездчатые гемангиомы* (поверхностная сосудистая доброкачественная опухоль), *звездчатые вены* (мелкие кровеносные сосуды), *звездчатая катаракта* (заболевание глаз), *звездная болезнь* (деформация личности с явно завышенным отношением к себе)

6. Геологическая терминология: *солнечный камень* (гелиолит), *звездчатый рубин*, *звездчатый сапфир*, *звездчатая шпинель* (минерал).

7. Химическая терминология: *солнечная желчь* (органическая искусственная краска).

8. Ботаническая терминология: *звездчатый анис/бадьян* (пряность), *звездчатые флоксы*, *звездчатая герань*.

9. Астрономическая терминология: *звездный месяц* (промежуток времени, за который Луна совершает оборот вокруг Земли), *звездная туманность* (участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба).

Как справедливо указывает Х. Гасымова, «Наблюдения последних лет, проводимые над различными азербайджанскими словарями позволяют утверждать, что термины, образованные морфолого-синтаксическим способом, отмечены большим преимуществом, чем термины, образованные лексико-синтаксическим. Это естественно, так как в каждом языке использование морфологических и синтаксических способов при создании новых терминов намного эффективнее, чем получение готового термина из другого языка» [1].

В азербайджанском языке с компонентом «ау» нами выявлено 9 терминов, относящихся к морфолого-синтаксическому способу сложения путем соединения основ. Рассмотрим конкретные примеры:

Günağası – «gün düşən yer» [2]. Термин используется в диалектной речи Шамкирского района: *Gəlin bu günağasıda oturfur bir əz qızınax*. Термин образован путем соединения словоформ *Gün+ağası* и добавлением ко второму компоненту формообразующий суффикса –*ı*.

Günəbaxan – «Tumundan yağ alınan uzungövdəli, iri sarı, güllü birillik bitki» [2]: – *Həyətdə iki-üç günəbaxan gözə çarpırdı*. M.S.Ordubadi. Термин образован путем соединения словоформ *Günə+бахан*, где к первому компоненту добавлен формообразующий суффикс –*ə*, второй же компонент выражен суффиксом причастия –*an*.

Günəbaxanlıq – «Günəbaxan əkilmiş yer, günəbaxan tarlası» [2]. Термин образован путем соединения словоформ *Günə+баханlıq*, где к первому компоненту добавлен формообразующий суффикс –*ə*, а второй компонент выражен суффиксом причастия –*an* и словообразовательным суффиксом –*lıq*.

Günəvər – «Gün düşən yer, gün tutan yer; günəşli yer» [2]: *Anası [Tapdığı] qolundan tutub, həyətdə, günəvər bir yerə çıxardı*. Ə.Vəliyev. Термин образован путем соединения словоформ *Günə+vər*, где к первому компоненту добавлен формообразующий суффикс –*ə*.

Gündönümü – «Günəşin göy ekvatorunun ən uzaq ekliptika nöqtəsindən keçməsi vaxtı» [2]. Термин образован путем присоединения словоформ *Gün+dönümü*, где второй компонент выражен формообразующим суффиксом – *ü*.

Günvurma – «Günəş şüalarının təsirindən beyin mərkəzinin zədələnməsi» [2]. Термин образован путем соединения словоформ *Günə+ vurma*, где к первому компоненту добавлен формообразующий суффикс –*ə*, а второй компонент выражен суффиксом причастия –*ma*.

Ulduzaoxşar /Ulduzşəkili – «Ulduz şəklində olan» [2]. Термин *Ulduzaoxşar* образован путем присоединения к первому компоненту словоформы суффикса –*a*, а во втором термине ко второму компоненту словоформы добавляется словообразующий суффикс – *li*.

Ulduznişan – «Üstündə ulduz şəklində nişanı olan» [2]: – *İndi Əsrəf də ulduznişan bir təyyarədə uçur(du)*. Mir Cəlal. Термин *Ulduznişan* образован путем чистого сложения основ (*ulduz* и *nişan*)

При рассмотрении терминов, образованных синтаксическим способом в азербайджанском языке, нами были выявлены три лексико-тематические группы:

Географическая терминология: *günəş enerjisi* (*günəşin yaydığı işıq və istilik*), *günəş fəallığı* (*günəşin səthində və atmosferində baş verən dəyişikliklərin məcmusu*), *günəş küləyi* (*günəşdən planetlərarası fəzaya süzülən plazma axını, kosmik mənşəli yüklənmiş hissəciklərin fəzada hərəkəti*), *günəş məşəli* (*günəşin səthində müşahidə edilən xüsusilə parlaq sahələr*), *günəş tutulması* (*günəşin qismən, yaxud tamamilə Ayın kölgəsində qaldığı və Yerdən baxan müşahidəçi üçün görünməz olduğu astronomik hadisə*).

Ботаническая терминология: *günəbaxan yağı* (*günəbaxan tumundan alınan yağ*).

Историческая терминология: *günəş oğlu* (*qədim misirdə fironun titullarından biri*)

Подводя итоги, всему вышесказанному, отметим, что «в основе каждого термина обязательно лежит определение обозначаемой им реалии, благодаря чему термины представляют собой точную и в то же время сжатую характеристику предмета или явления. Каждая отрасль знания оперирует своими терминами, составляющими суть терминологической системы данной науки» [3].

В результате проведенного нами исследования получен материал, анализ которого позволил заключить, что количество терминологической базы с компонентом «солнце, солнечный/ звезда, звездный, звездчатый» составляет 51 термин, с компонентом же «gün, günəş/ulduz» - 16 терминов.

Анализ материалов показывает, что в терминологическом образовании с компонентом «солнце, солнечный/ звезда, звездный, звездчатый» в русском языке синтаксический способ словообразования занимает центральное место. Из рассмотренных 51 терминов данный способ словообразования составил больше половины – 36 терминов (52 %).

Второе место по продуктивности занимает морфологический способ словообразования. Он

включает 15 терминов, что составляет 23 % от общего количества выбранного материала.

Из рассмотренных терминов азербайджанского языка с компонентом «ау» число терминов, образованных морфологическим способом, невелико – 9 терминов, образованных же синтаксическим способом – 7, что составило 25 от общего количества исследуемого материала.

Список литературы:

1. Qasimova, X. A. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətlər: [monoqrafiya] /X. Qasimova – Bakı: Elm – 2009. – 125 s.

2. Orucov, Ə., Axundov, A., Abdullayev, B., Rəhimzadə, N.. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: I cild, II cild, III cild, IV cild. – Bakı: Şərq-Qərb – 2006. [Электронный ресурс]. URL:

<https://www.azleks.az/dictionaries/4/azerbaycan-dilinin-izahli-lugeti>

3. Величкова, С. М., Таранова, Е. Н. Структурно-семантические особенности медицинской терминологической лексики (на материале немецкого языка) // Белгород: Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – 2012 – №18 (137). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-semanticheskie-osobennosti-meditainskoy-terminologicheskoy-leksiki-na-materiale-nemetskogo-yazyka>

4. Шамсеева, Г. Х. Морфологический способ образования терминов права в английском языке // Башкирия: Вестник Башкирск. ун-та – 2009. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/morfologicheskij-sposob-obrazovaniya-terminov-prava-v-angliyskom-yazyke>

5. <https://slovar.cc/rus/tolk/109962.html>